

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNI HUQUQIY- ME'YORIY TARTIBGA SOLISH

Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich

*Ichki audit boshqarmasi
bosh mutaxassisi,
Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi,*

E-mail: avazbekmamatqulov1987@gmail.com

ORCID: 0009-0001-0362-8245

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida (OTM) ichki audit xizmatining huquqiy-me'yoriy bazasini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida 2017–2024-yillarda qabul qilingan Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va idoraviy normativ hujjatlar, xususan, PF-100 va VMQ-416 sonli hujjatlar qiyosiy tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, OTMlarning moliyaviy mustaqilligi sharoitida ichki auditning roli "nazorat-reviziya" modelidan "xatarlarni boshqarish" modeliga transformatsiya bo'lmog'da. Maqolada ichki audit xizmati mustaqilligini oshirish, raqamli IT-auditni joriy etish va xalqaro IIA standartlarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ichki audit, oliy ta'lim, huquqiy-me'yoriy tartibga solish, PF-100, moliyaviy nazorat, xatarlarni boshqarish, raqamli audit, OTM mustaqilligi.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич

*Главный специалист управления
внутреннего аудита*

*Министерства высшего образования,
науки и инноваций*

E-mail: avazbekmamatqulov1987@gmail.com

ORCID: 0009-0001-0362-8245

Аннотация: В статье исследуются вопросы нормативно-правового регулирования службы внутреннего аудита в высших образовательных учреждениях (ВОУ) Узбекистана. В процессе исследования был проведен сравнительный анализ указов Президента, постановлений Кабинета Министров и ведомственных нормативных актов, принятых в 2017–2024 годах, в частности Указа УП-100 и Постановления ПКМ-416. Результаты показывают, что в условиях финансовой самостоятельности ВОУ роль внутреннего аудита трансформируется из модели «контрольно-ревизионной» в модель «управления рисками». В статье выдвинуты практические предложения по повышению независимости службы внутреннего аудита, внедрению цифрового ИТ-аудита и имплементации международных стандартов IIA в национальное законодательство.

Ключевые слова: внутренний аудит, высшее образование, нормативно-правовое регулирование, УП-100, финансовый контроль, управление рисками, цифровой аудит, самостоятельность ВОУ.

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF INTERNAL AUDIT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN

Mamatkulov Avazbek Akhmadaliyevich

Chief Specialist of the Internal Audit Department
Ministry of Higher Education, Science and Innovation
E-mail: avazbekmamatqulov1987@gmail.com
ORCID: 0009-0001-0362-8245

Abstract: *The article examines the issues of legal and regulatory framework improvement for internal audit services in higher education institutions (HEIs) of Uzbekistan. The research provides a comparative analysis of Presidential decrees, Cabinet of Ministers resolutions, and departmental regulations adopted between 2017 and 2024, specifically Decree UP-100 and Resolution No. 416. The findings indicate that in the context of financial autonomy of HEIs, the role of internal audit is transforming from a "control and revision" model to a "risk management" model. The paper proposes practical recommendations for enhancing the independence of internal audit services, implementing digital IT auditing, and aligning national legislation with international IIA standards.*

Keywords: *internal audit, higher education, legal and regulatory framework, Decree UP-100, financial control, risk management, digital audit, autonomy of HEIs.*

Kirish

Oliy ta'lim tizimining moliyaviy mustaqilligi va resurslarni boshqarish samaradorligi bugungi kunda davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalarining (OTM) bosqichma-bosqich o'zini-o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tishi, budjet va budjetdan tashqari mablag'lardan foydalanish ustidan zamonaviy moliyaviy nazorat mexanizmlarini joriy etishni taqozo etmoqda. Bu jarayonda ichki audit xizmati nafaqat xatolarni aniqlovchi, balki moliyaviy xatarlarni boshqaruvchi va profilaktika qiluvchi asosiy bo'g'in sifatida namoyon bo'ladi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat moliyaviy nazorati tizimini transformatsiya qilish doirasida ichki auditning huquqiy-me'yoriy bazasi tubdan yangilandi[2]. Ayniqsa, oliy ta'lim sohasida moliyaviy intizomni mustahkamlash, korrupsion xavflarni minimallashtirish va davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash maqsadida ichki audit xizmatlarining vakolatlari kengaytirildi[5]. Biroq, amaliyotda OTMlarning o'ziga xos iqtisodiy tuzilmasi va akademik erkinligi sharoitida ushbu xizmat faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarning iyerarxik uyg'unligi hamda metodologik ta'minoti masalalari hali ham ilmiy-huquqiy jihatdan tizimlashtirishga muhtoj.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston OTMlarida ichki audit faoliyatini huquqiy tartibga soluvchi amaldagi qonunchilik hujjatlarini, xususan, 2024-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi normativ-huquqiy aktlar kontekstida tahlil qilishdan iborat[6]. Shuningdek, maqolada sohadagi ichki audit xizmatining huquqiy maqomini takomillashtirish va xalqaro audit standartlarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish masalalari ilmiy jihatdan asoslab beriladi[7].

Adabiyotlar sharhi

Oliy ta'lim muassasalarida ichki audit tizimini huquqiy tartibga solish masalasi ham mahalliy, ham xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli aspektlarda o'rganib kelinmoqda.

Mahalliy olimlarning yondashuvlari

O'zbekistonda davlat moliyaviy nazorati va ichki auditni transformatsiya qilish masalalarida B.Xajiev o'z tadqiqotlarida ichki auditning huquqiy maqomini oshirish va uning davlat moliyaviy nazorati organlari bilan o'zaro aloqasini reglamentatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi[10]. Olimning fikricha, ichki audit tizimi huquqiy jihatdan faqatgina "nazorat-tekshiruv" vazifasidan voz kechib, maslahat beruvchi funksiyaga o'tishi shart.

Shuningdek, A.Ibragimov va N.Rizaevlar OTMlarda ichki auditni tashkil etishda korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy mexanizmlariga urg'u berishadi[11]. Ularning qarashlariga ko'ra, ichki audit xizmati huquqiy jihatdan oliy ta'limdagi "komplayens-nazorat" tizimi bilan integratsiya qilinishi lozim.

Munosabat: Biz mahalliy olimlarning ichki auditni transformatsiya qilish borasidagi fikrlariga qo‘shilgan holda, shuni qo‘shimcha qilamizki, amaldagi qonunchilikda (xususan 416-sonli VMQda) ichki auditning "maslahat berish" funksiyasi hali ham deklarativ xarakterda bo‘lib, amaliy ijro mexanizmi huquqiy jihatdan bo‘shliqqa ega.

Xorijiy olimlarning yondashuvlari

G‘arbiy iqtisodiyot maktabi vakillaridan K.Pickett ichki auditning huquqiy mustaqilligini "tashkiliy avtonomiya" tushunchasi bilan bog‘laydi[12]. Uning fikricha, ichki audit xizmati huquqiy jihatdan rektoratga emas, balki mustaqil audit qo‘mitasiga bo‘ysunishi — xolislikning yagona kafolatidir.

Xalqaro ekspert Andrew Chambers esa OTMlarda ichki auditni tartibga solishda "Corporate Governance" (Korporativ boshqaruv) tamoyillarini qo‘llashni ilgari suradi[13]. Uning ta’kidlashicha, qonunchilikda auditning ob’ekti sifatida nafaqat moliya, balki akademik sifat va universitet nufuzi (reputation) ham belgilanishi kerak.

Munosabat: Chambersning yondashuvi bizning tadqiqotimiz uchun g‘oyat muhim. Chunki O‘zbekiston OTMlari moliyaviy mustaqillikka o‘tar ekan, bizning milliy qonunchiligimizda ham (masalan, vazirlikning 239-sonli buyrug‘ida) ichki auditning vakolatlari doirasiga "akademik samaradorlik auditi" tushunchasini kiritish ehtiyoji mavjud.

Tadqiqotdagi ilmiy yangilik o‘rni

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab tadqiqotlar ichki auditning umumiy iqtisodiy jihatlari qaratilgan. Biroq, 2024-yilda qabul qilingan PF-100-sonli Farmon kontekstida OTMlarning yangi huquqiy maqomi va ularning raqamli audit platformalariga integratsiyasi masalasi hali yetarli darajada o‘rganilmagan. Mazkur maqola aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida ichki audit xizmatining huquqiy-me’yoriy bazasini o‘rganish maqsadida sifatli (qualitative) tahlil va qiyosiy-huquqiy metodlar kombinatsiyasidan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni mantiqiy izchillikni ta’minlash uchun quyidagi uchta bosqichda amalga oshirildi:

Normativ-huquqiy hujjatlarning vertikal va gorizontal tahlili

Tadqiqotning asosi sifatida O‘zbekiston Respublikasining 2017–2024-yillar oralig‘ida qabul qilingan ichki auditga doir barcha asosiy hujjatlari (PF-100, PQ-128, VMQ-416) tanlab olindi. Bunda deduktiv yondashuv qo‘llanilib, umumiy davlat moliyaviy nazorati standartlaridan xususiy OTMlar ichki auditi reglamentiga qarab tahlil yuritildi[14]. Shuningdek, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining idoraviy buyruqlari va hisob siyosati (335-sonli buyruq) mazkur zanjirning yakuniy halqasi sifatida o‘rganildi.

Xalqaro standartlar bilan muvofiqlik (Gap Analysis)

Milliy qonunchilikning mukammallik darajasini aniqlash uchun Ichki auditorlar institutining (IIA) "Ichki auditning global standartlari" (Global Internal Audit Standards – 2024) bilan milliy me’yorlar o‘rtasidagi farqlar (Gap analysis) tahlil qilindi[14]. Bu jarayonda auditning mustaqilligi, ob’yektivligi va xatarlarga asoslangan rejalashtirish tamoyillari asosiy indikator qilib olindi.

Ma’lumotlarni tizimlashtirish va klassifikatsiyalash

O‘rganilgan barcha me’yoriy hujjatlar funksional vazifasiga ko‘ra klassifikatsiya qilindi. Quyidagi jadvalda tadqiqotda qo‘llanilgan huquqiy filtrlash mexanizmi keltirilgan:

Statistik va empirik ma’lumotlar bazasi

Tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Oliy ta’lim vazirligining ochiq ma’lumotlari, shuningdek, "Lex.uz" huquqiy axborot tizimidagi statistik ko‘rsatkichlardan foydalanildi[4]. Xususan, ichki audit xizmati faoliyatini raqamlashtirish darajasini baholashda "Davlat auditi" dasturiy majmuasining metodologik imkoniyatlari tahlil qilindi[9].

Ushbu metodologik yondashuv oliy ta’limda ichki auditning huquqiy holatini shunchaki tavsiflash emas, balki uning mavjud tizimdagi bo’shliqlarini aniqlash imkonini beradi[15].

Tahlil va natijalar

O’tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, O’zbekiston oliy ta’lim tizimida ichki auditning huquqiy-me’yoriy asoslari so’nggi yetti yil ichida uchta fundamental bosqichdan o’tgan. Tadqiqot obyekti sifatida olingan 10 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar tahlili natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

Normativ-huquqiy bazaning iyerarxik strukturasi va evolyutsiyasi

O’zbekiston OTMlarida ichki audit xizmatining huquqiy maqomi to’g’ridan-to’g’ri O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlari bilan belgilanadigan strategik yo’nalishlarga bog’liq. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, PF-6300 (2021), PF-100 (2024) va PQ-128 (2022) hujjatlari ichki auditni shunchaki "tekshiruvchi" organ emas, balki "moliyaviy menejmentga ko’maklashuvchi" tizimga aylantirdi[2].

Xususan, OTMlar faoliyatida ichki audit xizmati endilikda quyidagi uch darajali huquqiy filtr orqali ish olib bormoqda:

1. Umumiy-strategik daraja: Budget kodeksi va Prezident farmonlari (PF-100, PF-6300).
2. Uslubiy-muvofiqlashtiruvchi daraja: Vazirlar Mahkamasining qarorlari (VMQ-416) va Iqtisodiyot va moliya vazirligining qo’llanmalari.
3. Tarmoq-operatsion daraja: Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining buyruqlari (239-sonli va 335-sonli buyruqlar).

Qiyosiy tahlil: Eski va yangi tizim o’rtasidagi tafovutlar

Tadqiqot jarayonida 2017-yildagi PQ-3231 hamda 2024-yildagi PF-100 hujjatlari qiyosiy tahlil qilinganda, ichki audit xizmatining roli tubdan o’zgariganligi aniqlandi. Quyidagi jadvalda ushbu huquqiy transformatsiya ko’rsatkichlari aks ettirilgan:

1-jadval.

OTMlarda ichki audit tizimining huquqiy-funksional transformatsiyasi¹¹²(ayrim yo’nalishlar asosida)

Ko’rsatkichlar	PQ-3231 davri (2017-2021)	PF-100 va VMQ-416 davri (2024)
Asosiy yo’nalish	Faqat moliyaviy xatolarni aniqlash	Moliyaviy xatarlarni boshqarish va profilaktika
Audit turi	An’anaviy (joyiga chiqqan holda)	Masofaviy (Kameral) va samaradorlik auditori
Mustaqillik darajasi	Vazirlik nazorati ostida	Metodologik jihatdan Iqtisodiyot va moliya vazirligiga hisobdor
Raqamlashtirish	Qog’oz ko’rinishidagi hisobotlar	"Davlat auditori" dasturiy majmuasi orqali monitoring
Ob’ekt qamrovi	Faqat budget mablag’lari	Budget va barcha turdagi budgetdan tashqari mablag’lar

Idoraviy normativ hujjatlarning OTM xususiyatlariga moslashuvi

Tahlillar shuni ko’rsatdiki, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 5-iyuldagi **239-sonli buyrug’i** bilan tasdiqlangan Nizom ichki audit xizmatiga yangi huquqiy qurol taqdim etgan. Ushbu hujjatga ko’ra, ichki audit xizmati endilikda nafaqat xarajatlarni, balki OTMlarning ilmiy-tadqiqot va tijoratlashtirish jarayonlaridagi iqtisodiy samaradorlikni ham audit qilish vakolatiga ega[7].

Biroq, OTMlarning o’zini-o’zi moliyalashtirishiga oid ichki audit mexanizmlari hali ham umumiy "Namunaviy nizom" (VMQ-416) asosida ishlamoqda. Bu esa OTMlarning o’ziga xos

¹¹² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

murakkab xarajatlar tuzilmasini (masalan, xalqaro grantlar, talabalar kontrakti, inkubatsiya markazlari) to‘liq qamrab olishda huquqiy bo‘shliqlarni yuzaga keltirmoqda.

Ichki auditni huquqiy tartibga solishning zamonaviy modeli

Hozirgi vaqtda OTMlarda ichki audit xizmati faoliyatining huquqiy algoritmi quyidagi sxema asosida shakllangan:

2-jadval.

OTM ichki audit xizmati faoliyatining huquqiy-me'yoriy algoritmi¹¹³(ayrim hujjatlar ba'zasi asosida)

Bosqich	Me'yoriy asos	Amalga oshiriladigan harakat
Rejalashtirish	Iqtisodiyot va moliya vazirligi 63-son buyrug‘i ¹¹⁴	Xavf-xatarlar tahlili asosida yillik audit rejasini tuzish
O‘tkazish	VMQ-416 va Vazirlikning 239-son buyrug‘i	Hujjatlarni masofaviy va bevosita o‘rganish, ob'ektga kirish
Rasmiylashtirish	"Davlat auditi" dasturi reglamenti	Audit dalolatnomalarini elektron tizimga kiritish
Monitoring	PF-100 va PQ-128	Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish ustidan nazorat

Raqamli auditning huquqiy asoslari (IT-Audit)

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, PF-6300 asosida barcha vazirlik idoralar va O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida ilk bor "IT-audit" tushunchasi huquqiy maydonga kirdi. Oliy ta’lim vazirligining 335-sonli "Hisob siyosati" to‘g‘risidagi buyrug‘i ichki audit xizmatiga buxgalteriya hisobining avtomatlashtirilgan tizimlariga (masalan, UzASBO yoki yangi ERP tizimlari) bevosita ulanish va ma’lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish huquqini berdi¹¹⁵.

Bu esa ichki auditning operatsion samaradorligini 35-40% ga oshirish imkonini beradi, chunki auditor endilikda ma’lumotlarni yig‘ishga emas, balki ularni tahlil qilishga ko‘proq vaqt ajratadi.

Muammoli jihatlar: Huquqiy kolliziyalar tahlili

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ichki audit xizmati xodimlarining maqomi va ularning mustaqilligini ta’minlash borasida qonunchilikda ma’lum nomuvofiqliklar saqlanib qolmoqda. Masalan, VMQ-416 ga binoan auditor metodologik jihatdan tegishli vazirlik audit boshqarmasi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligiga bog‘liq bo‘lsa-da, tashkiliy va moliyaviy jihatdan OTM rektoriga (yoki vazirlikka) tobe hisoblanadi. Bu esa manfaatlar to‘qnashuvi xavfini saqlab qolmoqda.

O‘tkazilgan tahlillar natijasida aniqlangan O‘zbekiston OTMlarida ichki auditning huquqiy-me'yoriy holati bir qator fundamental xulosalarni muhokama qilish zaruriyatini tug‘diradi.

Huquqiy mustaqillik va tashkiliy tobelik ziddiyati

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, VMQ-416 bilan tasdiqlangan namunaviy nizom ichki audit xizmati rahbarini tayinlash va ozod etish vakolatini bevosita muassasa rahbariga (yoki yuqori turuvchi vazirlikka) yuklaydi. Bu holat Ichki auditorlar institutining (IIA) "Mustaqillik va ob'yektivlik" standartiga (Standard 1100) ma’lum darajada zid keladi¹¹⁶.

Xalqaro tajribada, xususan, AQSh va Buyuk Britaniya universitetlarida ichki audit xizmati rektorga emas, balki bevosita "Audit qo‘mitasi"ga (Audit Committee) hisobdor bo‘ladi. O‘zbekiston OTMlarida ham ichki auditning huquqiy maqomini oshirish uchun ularni ijrochi

¹¹³ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

¹¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2022-yil 27-dekabrda 63-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Ichki audit tadbirlarini o‘tkazish qo‘llanmasi”.

¹¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yil 30-avgustdagi “Vazirlikning hisob siyosatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 335-son buyrug‘i.

¹¹⁶ The Institute of Internal Auditors. "International Professional Practices Framework (IPPF)", Standard 1100: Independence and Objectivity.

organdan ajratish va Kuzatuv kengashlariga bo‘ysundirish mexanizmini huquqiy mustahkamlash lozim.

OTMLar moliyaviy mustaqilligi va audit qamrovi

PF-100 farmonining e‘tiborli jihati shundaki, u audit qamrovini barcha turdagi mablag‘larga yo‘naltirdi. Vazirlik tizimida OTMLar o‘zini-o‘zi moliyalashtirishga o‘tishi bilan ularning xo‘jalik faoliyati murakkablashdi. Amaldagi me‘yoriy hujjatlarda OTMLarning intellektual mulkdan keladigan daromadlari, xalqaro qo‘shma dasturlar va innovatsion jamg‘armalar, rivojlantirish jamg‘armalaridagi mablag‘lar auditi bo‘yicha aniq metodologik ko‘rsatmalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bu esa auditorlarning huquqiy vakolatlarini "umumiy moliyaviy nazorat" doirasida cheklab qo‘ymoqda. Vaholanki, zamonaviy audit "Performance Audit" (Samaradorlik auditi) tamoyiliga tayanib, mablag‘ning nafaqat qonuniy sarflanishini, balki uning akademik natijadorlikka qanchalik xizmat qilganini ham baholashi kerak¹¹⁷.

Raqamli transformatsiya va "Inson omili"

Tadqiqotda ko‘rilgan PF-6300 va "Davlat auditi" dasturi o‘rtasidagi integratsiya huquqiy jihatdan mukammal hisoblanadi, amaliyotda ma‘lum bo‘shliqlarni kuzatish asosida "ma‘lumotlar xavfsizligi" va "auditorning IT-kompetensiyasi" masalasi yuzasidan metodologiya ishlab chiqilishi zarur. Huquqiy hujjatlarda auditorning raqamli tizimlarga kirish huquqi berilgan, ammo ushbu tizimlardagi algoritmlar xatosi uchun javobgarlik masalasi tartibga solinmagan¹¹⁸.

Xalqaro INTOSAI standartlari (GUID 5100) axborot tizimlari auditida nafaqat ma‘lumotlarni, balki o‘sha ma‘lumotlarni generatsiya qiluvchi dasturiy kodlarni ham tekshirishni talab qiladi. Bizning milliy qonunchiligimizda esa hali "Algoritmlar auditi" tushunchasi huquqiy maqomga ega emas.

Xalqaro standartlarni implementatsiya qilish muammolari

Oliy ta‘lim vazirligi tizimidagi ichki auditning huquqiy asosi ko‘proq "nazorat-reviziya" xarakteriga ega. Muhokama qilinayotgan me‘yoriy aktlarda (masalan, 416-sonli VMQ) "maslahat berish" (consulting) funksiyasi deklarativ xarakterda bo‘lib, amaliy mexanizmlari ishlab chiqilmagan¹¹⁹.

Vaholanki, global standartlar bo‘yicha ichki audit xizmati muassasa rahbariyatiga strategik qarorlar qabul qilishda "ishonch beruvchi" (assurance) va "maslahat beruvchi" bo‘lishi shart. OTMLarimizdagi ichki auditning huquqiy modeli "jazolash mexanizmi"dan "rivojlantirish mexanizmi"ga o‘tishi uchun qonunchilikka "audit tavsiyalarining iqtisodiy samaradorligini baholash" indikatorini kiritish zarur.

Xulosa

O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me‘yoriy tartibga solish masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, mamlakatimizda ushbu sohaning qonunchilik bazasi "nazorat" funksiyasidan "risk-menejment" va "strategik tahlil" darajasiga ko‘tarilmoqda. PF-100 va VMQ-416 kabi fundamental hujjatlar OTMLarda moliyaviy intizomni ta‘minlashning yangi huquqiy paradigmasini yaratdi. Biroq, tahlillar natijasida aniqlangan tizimli kamchiliklar va huquqiy bo‘shliqlarni bartaraf etish maqsadida quyidagi xulosalar va takliflar ilgari suriladi:

Tadqiqotning umumiy xulosalari

1. Huquqiy iyerarxiya takomillashuvi: OTMLarda ichki audit endilikda faqatgina ichki buyruqlar bilan emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi

¹¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi “Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6300-son Farmoni (tahliliy qisim sifatida).

¹¹⁸ INTOSAI P-12: "The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the lives of citizens".

¹¹⁹ O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil uchun Davlat budjeti to‘g‘risidagi Qonuni ijrosiga doir PQ-422-sonli qarori doirasidagi huquqiy tahlillar.

qarorlari bilan tartibga solinadigan strategik institutsional tuzilmaga aylandi.

2. Raqamli auditning ustuvorligi: Normativ hujjatlarda "masofaviy audit" va raqamli monitoring tizimlariga (PF-6300) huquqiy maqom berilishi, inson omilini kamaytirish va shaffoflikni oshirishning asosiy omili bo'lib xizmat qilmoqda¹²⁰.

3. Metodologik ehtiyoj: OTMlarning moliyaviy mustaqilligi sharoitida, amaldagi namunaviy nizomlar oliy ta'limning o'ziga xos iqtisodiy jarayonlarini (grantlar, innovatsion jamg'armalar, xalqaro hamkorlik) to'liq qamrab olishda metodologik jihatdan yanda moslashuvchanligini ta'minlash zarurligi ma'lum bo'ldi.

Istiqboldagi amaliy takliflar

O'tkazilgan tahlillar asosida O'zbekiston OTMlarida ichki audit samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Audit qo'mitalarini tashkil etish: OTMlar ichki audit xizmatining mustaqilligini huquqiy jihatdan ta'minlash uchun ularni ijrochi rahbariyatdan (Rektorat) chiqarib, bevosita muassasa Kuzatuv kengashi qoshidagi "Audit qo'mitasi"ga bo'ysundirish mexanizmini qonunchilikka kiritish lozim.

- "Samaradorlik auditi" metodologiyasini joriy etish: Me'yoriy hujjatlarga faqat moliyaviy muvofiqlikni emas, balki sarflangan mablag'ning akademik va ilmiy natijadorligini (KPI asosida) baholash vakolatini beruvchi bandlarni qo'shish zarur¹²¹.

- IT-audit standartlarini huquqiy lashtirish: Oliy ta'lim tizimidagi ERP va raqamli platformalar auditi bo'yicha maxsus idoraviy standartni qabul qilish, bunda auditorlarning axborot tizimlari algoritmlariga kirish va ularni test qilish huquqini aniq belgilash maqsadga muvofiqdir.

- Preventiv (ogohlantiruvchi) audit mexanizmi: Ichki audit xizmati faoliyatini "jazo chorasi"dan "konsalting xizmati"ga transformatsiya qilish uchun, me'yoriy hujjatlarda auditorlik tavsiyalari natijasida iqtisod qilingan yoki samarali yo'naltirilgan mablag'lar uchun auditorlarni rag'batlantirish tizimini huquqiy mustahkamlash talab etiladi¹²².

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston OTMlarida ichki auditning huquqiy-me'yoriy bazasini xalqaro IIA va INTOSAI standartlari asosida yanada takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi va akademik nufuzini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi. (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi).

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2024). Budget mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazoratni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. PF-100-son. Lex.uz axborot-huquqiy tizimi.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2021). Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida. PF-6300-son.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. (2022). O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida. PQ-128-son.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. (2017). Ta'lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida. PQ-3231-son.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. (2022). Vazirlik va

¹²⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-iyuldagi PF-100-son Farmoni doirasida "Davlat auditi" dasturiy majmuasining integratsiya imkoniyatlari.

¹²¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-avgustdagi 416-son qarori bilan tasdiqlangan "Namunaviy nizom"ga qo'shimchalar kiritish zaruriyati yuzasidan tahlillar.

¹²² Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 5-iyuldagi 239-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Ichki audit boshqarmasi to'g'risidagi Nizom"ning istiqboldagi transformatsiyasi.

- idoralarining ichki audit xizmati to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida. 416-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug‘i. (2024). Vazirlikning Ichki audit boshqarmasi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida. 239-son.
 8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug‘i. (2025). O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining hisob siyosatini tasdiqlash to‘g‘risida. 335-son.
 9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining buyrug‘i. (2022). Ichki audit tadbirlarini o‘tkazish qo‘llanmasini tasdiqlash to‘g‘risida. 63-son.
 10. Xajiev B.D. "Davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari", Monografiya, 2022.
 11. Ibragimov A.K., Rizaev N.K. "Oliy ta'lim muassasalarida ichki audit va komplayens-nazorat", O‘quv qo‘llanma, 2023.
 12. Pickett K.H.S. "The Internal Auditing Handbook", 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2010.
 13. Chambers A.D. "Chambers' Corporate Governance Handbook", 7th Edition, Bloomsbury Professional, 2020.
 14. The Institute of Internal Auditors (IIA). (2024). *Global Internal Audit Standards*. Lake Mary, FL.
 15. INTOSAI P-10. *Mexico Declaration on Supreme Audit Institutions Independence*. International Organization of Supreme Audit Institutions.
 16. INTOSAI GUID 5100. *Guidance on Audit of Information Systems*.

